

A'ZAM O'KTAM IJODINING G'OYAVIY-BADIY MANZARASI

Raimova Sayyora Zoitovna

Ilmiy rahbar: Phd.

Jo'rayeva Gavhar

Termiz davlat universiteti 2 - bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668979>

Annotatsiya. Mazkur maqolada A'zam O'ktamning ijodga kirib kelishi, ijodiy bisoti masalalariga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ayrim she'rlarining g'oyaviy badiiy xususiyatlariga to'xtalangan.

Kalit so'zlar: A'zam O'ktam, adabiy muhit, yo'l, to'g'ri yashash.

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТ ТВОРЧЕСТВА АЗАМА ЎКТАМА

Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется вопросам творческой биографии и вхождения Азама Ўктама в творчество. Также затронуты идейно-художественные особенности некоторых его стихотворений.

Ключевые слова: азам Ўктама, литературная среда, дорога, прямая жизнь.

IDEOLOGICAL AND ARTISTIC LANDSCAPE OF THE CREATIVITY OF AZAM O'KTAM

Abstract. This article focuses on the introduction of Azam O'ktam into creativity, creative bisoti issues. Also touched upon the ideological artistic features of some of his poems.

Keywords: Azam O'ktam, literary environment, path, living right.

Inson ham parvardigorga taqlidan yaratishga, zohiru botinning, tilu dilning, osmonu yerning, oqu qoraning, balandu pastning koshifi bo'lishga, ijod qilishga moyil. Insonning manglayidagi bu ganjina ong orqali mingyilliklar davomida taraqqiy etdikim, pirovardida uning mavjudodlar orasidagi rutbasi yuksak bo'ldi; zaminning haqiqiy sohibiga aylantirdi. Ijod falsafasi insoniyat tarixining ongli yaratilari evolyutsiyasi ibtidosidan beri kishilik jamiyati afkor ommasining o'y-xayollarini band etib, ularning bu azaliy mavzudagi turli qarashlarini yuzaga keltirib kelmoqda. Odam ongu shuuri hamma zamonlarda va makonlarda ijodga ehtiyojmand bo'lgan. U ijod ko'zi bilan dunyoga qaragan, dunyo ham insonning ijodkorlik qobiliyatini rag'batlantirdi. Ijodkor inson shundayki, u olamni o'zigacha hech kim, hech qachon ko'rmagandek ko'radi, o'zigacha hech kim, hech qachon tinglamagandek tinglaydi – ana shunda ijod yuzaga keladi. Shu boisdan uning ijodiy mahsullari, ovozi va uslubi o'zidan, ta'bir joiz bo'lsa, o'z olamidan kelib chiqadi. Har qanday ijodkor o'zi ko'rib, mutaassir bo'lib, qalbidan o'tkazib ko'rgan-bilgan voqea-hodisasiga nisbatan ijodiy aks sado beradi.

Azaliy va abadiy ijod masalasida insoniyat badiiy tafakkuri va his-tuyg'ularining betimsol og'zaki va yozma mahsuli bo'lgan she'riyatning barcha qadimiy va xos san'at turlari barobarida negiz san'at turi sifatida tasniflash, bizningcha, maqsadga muvofiq. Buning asosiy sabablarini keltirar ekanmiz, ro'yxat avvaliga so'zning qudratini, tuyg'uning o'lmasligini, inson aqlu zakovati, qalbu shashti aynan she'riyatga xos bo'lgan ilohiy unsurlarga ehtiyojmand ekanligini, inson tabiatidagi poetik evrilishlar xossalarini inobatga olib, mazkur sabablarni ilkinchi qatorlarda keltirish mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, fikr, g'oya va badiiy niyatning tushuntirib

bo'lmas darajadagi poetik reaksiyaga kirishish hodisasining avangard namunalari faqatgina she'riyatda nisbatan yaqqolroq ko'rinadi, his etiladi.

XX asrning 80-90-yillarida o'zbek adabiy muhitida vujudga kelgan yangi ruh, ovoz, g'oya, badiiy tafakkur, eksperimental ijodga xos she'riyat adabiyotshunoslik ilmi uchun, ta'bir joiz bo'lsa, ko'p vaqtga qadar asqotadigan "tadqiqotlar zaxirasi" bo'ldi. Ayni shu davrda adabiyot maydoniga kirib kelgan bir guruh shoirlar orasida, o'zbekning iste'dodli, bilimdon, yuksak saviyasi, kurashchan, diyonatli, milliy g'ururi uyg'oq shoirlaridan biri A'zam O'ktamning otashin, ehtirosli va intellektual asosga qo'yilgan she'rlarini alohida e'tirof etish, tadqiqqa tortish bag'oyatda jo'yali ish. Uning ijodi asosini erk, erkinlik hissi, erkin so'z, fikr va ifoda kabi jahon she'riyatiga xos bo'lgan muhim jihatlar tashkil etadi. Haqiqiy shoir hamma zamonlarda va makonlarda, tuzumlar imperiyalarda har qanday vaziyatda haqiqat kuychisi, mazlumlar tarafdori, ko'ngillar g'amxo'ri, qalblar homiysi, tuyg'ular kuychisi bo'lib qolishi zarurati haqidagi adabiy aksiomalarga mos tushadigan A'zam O'ktam ijodida ham erk hissi badiiy g'oya o'laroq birinchi planga chiqadi. Bugungi o'zbek she'riyati (umuman, adabiyoti) bu – erkin badiiy tafakkur mevasi bo'lib, unda hayotimizning barcha ranglari – kamalak jilosi yanglig', qalblarda tovlanishini ko'rish, his qilish mumkin. Aslida, badiiy tafakkurdagi bunday erkinlikka osonlikcha erishilgani yo'q. Adabiyotdagi o'zgarishlar har doim ham siyosiy-ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarga mos harakat qilmaydi. Uni o'zgartiradigan kuch bu – hayot va uni ijodkor ruh tomonidan idrok etilishidir. Qabul va idrok jarayoni esa vaqt talab qiladi. Jarayon o'z maromiga yetib borgandagina badiiy tafakkurda haqiqiy evrilishlar yuz beradi. Badiiy tafakkurdagi o'zgarishlar bu – adabiyotning yangilanishi demak. Yangilanish davri yetildimi, unga hech kim hech qachon ta'sir ko'rsatolmaydi. Zero, bunday hodisalar xalq ruhidagi botiniy yangorishlar bilan bevosita bog'liq.

A'zam O'ktam ijodidagi g'oyaviy badiiyat silsilasi: ruhiyat fasllari, badiyatdagi ranglar jilosining tarannumi, iymon, diyonat taskiniyati, milliy izzati nafs hissini yuksaltirish muammosi, o'zlik atalmish genetik mohiyatni anglash missiyasi, xalq, ona yurt uchun jonfido yashash sezimi va samimiy sevgi-muhabbat, do'stu yorlik tuyg'ularining jo'sh urishi hamda haqgo'ylik tamoyillari kabi qator gumanistik fazilatlar, g'oyalar bilan chambarchas bog'langan. Shoirning "Kuzda kulgan chechaklar", "Kuzatish", "Ziyorat", "Taraddud", "Ikki dunyo saodati", "Qirqinchi bahor", "Osmon yaqin", "Sahar vaqti yurak yig'lar" singari salmoqli she'riy to'plamlari, "Xabar", "Bola dunyoni tebratar" kabi o'ziga xos ijtimoiy-badiiy ahamiyatga ega qissalari, hatto bir turkum badiiy publisistik bitiklari, biz yuqorida sanab o'tgan asosiy g'oyalar bilan to'yingan.

Shoirning "Yo'l" sarlavhali she'rida inson hayotining murakkab pallasida murod-maqсад sari shaxd bilan intilayotgan qalbning go'yo daf'atan hasrat atalmish "bekat"da noma'lum muddatga to'xtab qolib, bir muddat bosib o'tgan yo'lini sarhisob etayotgan holatini kuzatishimiz mumkin:

Yil yiqilar yilning ustiga,

Xotiralar tipirchilar xit.

Yelkam og'rir, qaqshar ustixon,

Yuk ostida siltanar umid.

Qo'qqisdan inson ruhiyati va shuurida turadigan og'riqlar, hasratlar, sog'inchlar istalgan kuchli iroda sohibini ham bir muddat karaxt holatga tushirib qo'yishi hech gap emas. Shunday damlarda insonning foniy dunyo bilan murosasidagi so'nggi rishtasi – umidvorlik hissi ham

oraliqda qoladikim, vaqt atalmish beparvo tushunchaning kuch-qudratidan esankirash vaziyati mazkur she'ringing dastlabki satrlaridanoq o'quvchini o'zining ruhiy kayfiyatiga jalb etadi.

*Beraymikan taqdirimga tan,
Nahot bari tugadi yohu!
Yildan yilga yetaklab o'tgan –
Orzularim ushalmadi-ku?!*

– deya ikkilanish insonga xos va tabiiy bo'lgani bois ham minglab odamlar hayot atalmish ne'matning past-balandlarida ayni savolni o'zlariga berganliklari uchun ham shoir iztiroblarini teran his etadi.

*Sergak qadam tashlayman, axir,
Yurar yo'lim – qalin tikanzor.
Benihoyat uzundir umr,
Bittagina oq ko'ylagim bor.*

Satrlari orqali shoir benihoya alam bilan bu hayotning turli to'g'anoqlari, tuzoqlari, turli niqoblar bilan yashayotgan va istalgan vaqtda pand berishi muqarrar bo'lgan soxta va xiyonatkor odamlar ko'pligini va toza dillar bunday muhitda o'ta sergak yashashga majbur ekanliklarini uqtirarkan, umrning tikanzorligini, hayotning o'yinchoq emasligini urg'ulaydi. Shuningdek, bir qarashda “besh kunlik”dek tuyuladigan umrning bunday nokaslar ichida o'tishini nazarda tutib, uzoq deya isyon qiladi. Va “bittagina oq ko'ylagi” pokiza qalbiga dog' tushishidan xavotirlanadi.

*Yuksaklarga cho'zibman qo'lni,
Omon yetay unga ishqilib.
Tanladim sal og'irroq yo'lni,
Sal yengilroq jon berayin deb.*

Bandiga kelib she'r o'zining kulminatsiyasiga chiqadi. Bu dunyoga pok kelgan odamlarning nopok yo'llarga bosh suqmay, yaratganning nazarida ham, insonlar nazarida ham harchand og'ir va murakkab yo'l bo'lmasin, to'g'ri va halol yashashga undaydi, yengil-yelpi gunoh botqog'iga botiruvchi ko'plab yo'llarda andarmon bo'lmaslikka chorlaydi.

*Qadam bosish tobora qiyin,
Umr kifta. Qaqshar ustixon.
Olg'a qarab yurganim sayin
Yil yiqilar yilning ustiga.*

“To'g'ri yashash tobora qiyin”ligi, umrni bu tarzda opichlab o'tish azobini tasvirlar ekan shoir, amal-taqal bo'lsa-da o'zligini saqlab qolayotgan inson obrazini g'amgin bo'yoqlarda tasvirlaydi. E'tibor qaratsak, “Yil yiqilar yilning ustiga” satri bilan boshlangan she'r ayni shu satr bilan nihoyalanmoqda. Bu vaqtning bardavom ekanligini va hech kim bilan hech qachon hisoblashmasiligini, bu oraliqda kelib-ketuvchi: bugun bor bo'lgan umr, ertaga yo'q bo'lishini ro'yirost eslatarkan, ushbu muqarrar hodisaning mohiyatini bilaturib ham qing'ir yo'lni tanlash haqiqiy odamga, bandaga xos tutum emasligini uqtiradi.

Ushbu she'rni yozish uchun avvalo inson ayni murakkab holatni yashab o'tmog'i zarur. A'zam O'ktam yallachi, hayotning faqatgina yorqin taraflarinigina kuylaydigan chegaralangan shoir emas, aksincha u inson ruhiyatining turli manzaralarini boricha aks ettiruvchi, hayotni she'riyatda ham realizatsiya etuvchi realist shoir. Shu ma'noda uning badiiyatidagi g'oyalarini umrboqiy deyish mumkin.

REFERENCES

1. Аъзам Ўктам. Саҳар вақти юрак йиғлар...: Шеърлар. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2014. – 304 б.
2. Ошо. Ижод (Рус тилидан Олимжон Салимов таржимаси). “Жаҳон адабиёти” журнали, 2021. № 8, 76-б.
3. Улуғбек Ҳамдам. Эркин бадий тафаккур ва бугунги ўзбек шеърляти. **“Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси, 2013. № 48.**
4. Баҳодир Карим. Рухият алифбоси. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. 364-б.
5. *XX аср ўзбек шеърляти антологияси.* – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – 496 б.